

L'IMPORTANCE ET LE ROLE DES JEUX DIDACTIQUES DANS LA FORMATION DE LA COMPETENCE COMMUNICATIVE DES ELEVES PRIMAIRES DE LANGUE FRANÇAISE

H. B. Toursounov

Docteur en philosophie en sciences pédagogiques, Ph.D

Institut d'État des langues étrangères de Namangan

Annotation: *Dans cet article, les caractéristiques psychopédagogiques et les fondements scientifiques de l'enseignement des langues étrangères, le problème de la pensée et de la parole, le rapport de la pensée à la parole, la classification méthodique, la présentation et la maîtrise des matériels linguistiques.*

Mots-clés: *la classification méthodique, compétences communicatives, enseignement primaire, développer la culture, la pensée créative et logique, utilisation de textes de linguistique, jeux didactiques.*

Abstract: *In this article, the psychopedagogical characteristics and scientific foundations of foreign language teaching, the problem of thought and speech, the relationship between thought and speech, methodical classification, presentation and mastery of linguistic materials.*

Keywords: *methodical classification, communicative skills, primary education, developing culture, creative and logical thinking, use of linguistic texts, didactic games.*

Introduction

Les mots évoquent des images d'objets et d'événements du monde extérieur dans l'esprit humain. Afin de préserver son humanité dans ce monde, l'homme a toujours cherché à acquérir des connaissances et à imaginer l'existence à travers le langage..

L'éducation offre la possibilité à des personnes d'âges différents d'améliorer de nouvelles connaissances, compétences et aptitudes, et de développer des compétences communicatives. Si une personne peut consciemment comprendre ce qu'elle a lu et acquis des connaissances, elle se développera en tant que personne parfaite, en tant que personne. [1;45-6]

Si une personne peut consciemment comprendre ce qu'elle a lu et acquis des connaissances, elle se développera en tant que personne parfaite, en tant que personne. À cet égard, le système de vues et d'idées proposé représente la perspective de l'enseignement primaire basée sur l'approche intégrée, axée sur la personne et communicative de l'enseignement primaire basée sur l'enseignement pratique des sciences. L'enseignement primaire, basé sur une approche communicative et orientée vers la personne, est régulièrement développé sur la base de la théorie de l'éducation, qui se développe et s'améliore avec le développement de la société et sert à améliorer l'individu en fonction des exigences de la société.. [2;114-6]

Les aspects suivants de la formation de la compétence communicative sont considérés comme un facteur important pour l'enseignement d'une langue étrangère : (1) familiariser les étudiants avec le mode de vie et la culture nationale du ou des pays dont la langue est étudiée ; (2) développer la culture de la parole en fournissant des informations sur les monuments historiques et les lieux d'intérêt ; (3) familiarisation avec la culture de la parole, le discours conversationnel quotidien du ou des pays où la langue est étudiée ;

Au cours des activités pédagogiques, des travaux de groupe adaptés à l'âge des élèves doivent être organisés. Dans ce processus, les étudiants se fatiguent moins, ils développent un sens de la compétition et, par conséquent, une nouvelle énergie est créée chez les étudiants. Un professeur de langues étrangères est une personne qui suscite le désir et l'intérêt de l'élève d'enseigner une langue et une culture étrangères et d'y communiquer. L'objectif principal de l'enseignement primaire est d'apprendre aux élèves du primaire à lire, écrire et compter, de les initier à l'environnement et à la nature, de développer la pensée créative et logique, la culture

de la parole et du comportement, les bases de l'hygiène personnelle et un mode de vie sain, et de réaliser des opportunités personnelles de formation.

Le processus d'organisation de cours de langues étrangères sur la base d'activités communicatives implique le développement de la compréhension orale, de l'expression orale, de la lecture, de l'écriture et des connaissances, des compétences et des capacités, ainsi que du matériel linguistique (phonétique, lexical, grammatical) et l'augmentation de l'activité cognitive de étudiants. L'enseignement de la communication dans une langue étrangère s'effectue à travers des situations communicatives. À ce stade, il est nécessaire d'accorder une attention particulière aux situations communicatives qui peuvent survenir dans la vie de l'étudiant. Un enseignant le français langue étrangère nécessite de parler pour enseigner, la formation orale a besoin d'approches pédagogiques utilisées par l'enseignant, ces approches permettent aux élèves de développer une compétence orale.

Méthodes des matériaux

L'utilisation de textes de linguistique, de jeux didactiques et de jeux communicatifs dans les cours de langue française permet aux élèves de développer leur discours, de connaître l'histoire et la culture du pays dont la langue est étudiée, et en même temps, elle sert à développer la compétence orale des apprenants en langues. L'objectif de l'enseignement du français langue étrangère au primaire est d'enseigner aux élèves la langue et la culture des pays où la langue est étudiée et de développer leurs compétences communicatives en les préparant à la communication naturelle.. Dans ce processus, la sélection correcte de jeux didactiques pour améliorer les aptitudes et les compétences des élèves du type réceptif (écouter/lire, c'est-à-dire (recevoir des informations)) et du type reproducteur (parler/écrire, c'est-à-dire (transmettre des informations, transmettre)) est parfaite. l'acquisition est cruciale.

Selon le philosophe chinois Confucius, je peux oublier ce que j'entends, je me souviens peut-être de ce que je vois, mais si je participe personnellement au processus, je m'en souviendrai toute ma vie. [3;78-80-66]

Ainsi, l'organisation du processus éducatif au moyen du jeu garantit l'événement, la compréhension du contenu, l'apprentissage, la maîtrise. Les jeux didactiques sont importants en tant qu'outil efficace dans le processus éducatif. Un jeu didactique est une activité pédagogique à but collectif, dans laquelle chaque élève ou équipe oriente ses actions vers la victoire. La principale caractéristique des jeux didactiques est une activité basée sur l'éducation. Ils se concentrent sur l'objectif d'éduquer les étudiants et de transmettre des connaissances.. [4;286-6]

En recherchant le succès et la victoire, le jeu encourage l'élève à faire attention, à se souvenir, à comparer, à classer et à améliorer ses connaissances. Ainsi, un jeu didactique aide l'étudiant à apprendre quelque chose facilement et confortablement. À l'aide de jeux didactiques, les élèves apprennent à comparer et à regrouper des objets, à résoudre des problèmes et à développer leur équilibre, leur attention, leur détermination, leurs connaissances, leurs compétences et leurs capacités de communication à travers des signes et des objectifs externes. Le problème de l'apprentissage en termes d'impact du jeu sur le développement et l'éducation de l'enfant s'est reflété dans les travaux des philosophes et des psychologues du XIXe et du début du XXe siècle.

Résultats et discussions

Représentants célèbres des pays occidentaux, le psychologue français Théodule Ribot (T. Ribot, 1901) et le psychologue allemand William Lewis Stern (W. Stern, 1915), dans leurs travaux, le jeu est une force qui affecte positivement le développement de l'esprit et de la vie mentale de l'enfant. , vision du monde. [5; 84-6]

Le psychologue allemand K.Groos (K.Groos) a écrit dans le livre "Der Lebenswert des Spiels" (Les bienfaits du jeu pour la vie) publié à Iéna, en Allemagne, en 1910 : "L'enfant commence à connaître le monde par le jeu, sa pensée se forme, il se crée un nouveau monde, découvre, se réalise, apprend le monde, connaît les traditions, développe la capacité d'adaptation à l'environnement. En outre, selon lui, le jeu fait partie intégrante de l'enfance, une forme de comportement biologiquement

déterminée dont le but est de réaliser les instincts nécessaires à la vie humaine. [6; 12-13-6]

Naturellement, cette interprétation des caractéristiques didactiques du jeu renforce l'activité de l'enseignant dans la formation de la personnalité de l'enfant et crée un certain nombre de difficultés pédagogiques. Selon des scientifiques célèbres, le jeu permet d'acquérir certaines expériences dans le développement d'activités sociales, le développement moral et la gestion de l'individu. Le jeu apprend à l'élève à réfléchir, à être ingénieux, à penser logiquement. [7; 8-6]

"L'adolescence commence dans le jeu des enfants ; il est très important de prendre soin de son enfance et de ses jeux. Ignorer son développement intellectuel est un crime" [8; 78-6]

S'appuyant sur des théories similaires, D. Colonna (1909), M. Montessori (1920) souligne également que le choix des jeux dépend principalement de l'intuition, de l'initiative et des compétences pédagogiques de l'enseignant.

Au milieu du 20^e siècle, les psychologues étrangers Sh. Bühler (Bühler, 1928), Piaget (Piaget, 1972), Erikson (Erikson, 1950), Chateau (Chateau, 1946, 1954), Getier (Getier, 1972) sur les aspects psychologiques du jeu et son importance pour le développement de l'enfant ont développé de nombreuses théories."Un élève du primaire est un monde très complexe avec son monde intérieur et ses caractéristiques psychologiques personnelles. L'âge de l'école primaire est appelé le sommet de l'enfance. De nombreuses qualités enfantines sont élevées chez l'enfant - légèreté, naïveté, vues d'adulte. Mais au fil du temps, il commence à perdre son arbitraire enfantin dans son comportement et développe la capacité de penser comme tout le monde. [9; 320-6]

L'effet de la conduite de cours de langues étrangères à l'aide de jeux didactiques dans les classes primaires est incomparable. Le jeu est une méthode utilisée pour former certaines qualités chez les élèves du primaire. Avec l'aide du jeu, le processus d'acquisition de connaissances devient plus facile pour les étudiants, ils apprennent à bien interagir avec les autres et développent également une culture du comportement.

Conclusion

Un certain nombre de chercheurs E.B.Serbina, V.I.Selivorstov, D.B. Elkonin ont appliqué et défini les tâches suivantes de l'activité ludique didactique dans le processus éducatif: En plus de la tâche éducative - développement de la mémoire, de l'attention, de la perception de l'information, des aptitudes et compétences générales d'apprentissage, elle a également un effet positif sur le développement des compétences en langues étrangères. Cela signifie que le jeu nécessite une force émotionnelle et mentale, ainsi que la capacité de prendre diverses décisions. Ces opportunités de missions éducatives contribuent au développement de l'activité mentale des joueurs.

Tâche éducative - au cours du jeu, des qualités de l'étudiant se forment, telles qu'un traitement attentif du partenaire, de plus, le sentiment d'entraide et de soutien mutuel se développe pendant le jeu. Afin de mettre en œuvre le processus de communication dans une langue étrangère, l'introduction d'expressions liées à l'étiquette de la parole permet de cultiver des qualités telles que la politesse.

La tâche de motivation comprend la création d'une atmosphère confortable pendant la leçon, ainsi que sa transformation en un événement divertissant et insolite, une aventure passionnante et parfois un monde imaginaire.

La tâche communicative est de créer une communication en langue étrangère dans un environnement approprié. Les élèves communiquent entre eux dans une langue étrangère, les élèves forment une équipe, de nouvelles relations émotionnelles et communicatives s'établissent entre eux et avec l'enseignant.

Tâche relaxante - soulage ou réduit le stress émotionnel causé par la tension dans le système La tâche psychologique vise à préparer l'état physiologique et psychologique pour une activité plus efficace, ainsi qu'à restructurer le psychisme pour absorber une grande quantité d'informations. Tâche de développement - contribue en général au développement harmonieux et intégré des qualités personnelles pour activer des opportunités supplémentaires, non encore exploitées, des étudiants.

Les jeux didactiques permettent de résoudre de nombreux problèmes pédagogiques de la manière la plus pratique et la plus attrayante pour les étudiants. Elle présente le caractère d'une solution positive à tous les problèmes d'éducation et d'éducation. Rapproche l'activité habituelle de l'élève du travail pédagogique. Un jeu didactique est un type d'activité pédagogique basée sur un certain nombre de principes. L'une des formes d'éducation qui contribue au développement des compétences mentales et de communication est le jeu. Ainsi, lors du jeu didactique, l'élève à cette activité, la mémoire, la réflexion et l'attention sont développées.

Littérature utilisée

1. J. Jalolov. Méthodologie d'enseignement des langues étrangères. 1996
2. Institut de recherche scientifique en sciences pédagogiques, Concept d'enseignement primaire. Tachkent – 2014
3. Yuldashev JG, Pulatova. Д "Les technologies du jeu dans l'éducation comme facteur d'efficacité" ÉDUCATION MODERNE / SOVREMENNOE OBRAZOVANIE 2014, 8
4. Slepovitch E.S. Igrovaya deyatelnost mladshikh shkolnikov. - M. : Pédagogika, 2001. - 286 p.
5. Ribot. T. "L'étude expérimentale de l'intelligence" Paris, 1901,
6. Гроос. К. "Der Lebenswert des Spiels" Германия, 1910
7. Yuldashev JG, Pulatova. Д "Les technologies du jeu dans l'éducation comme facteur d'efficacité" ÉDUCATION MODERNE / SOVREMENNOE OBRAZOVANIE 2014, 8
8. Fröbel. F. - Pédagogue allemand, fondateur du premier jardin d'enfants, (1782-1852)
9. Khilalutdinova A.M. Technologie Igrovaya kak zdorovesberegayushchy faktor v obuchenii i razvitii mlad-shikh shkolnikov. // École primaire. – 2008. – N° 7. - Art. 33-35.